

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENSINO DE GEOGRAFIA COMPREENDIDA ATRAVÉS DA LUDICIDADE: EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA

Brian Angelo Sandoval Sanches – UFAM (briassanches@gmail.com)
Lauriani Jumbato Samias – UEA (ljs.ped19@uea.edu.br)
Angelo Pissango Sanches – UAIC (sanchesps2019@gmail.com)
Rita Dácio Falcão – UEA (rdfalcao@uea.edu.br)

E-mail para contato: briassanches@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.10775763

RESUMO

O ensino de geografia em sala de aula é importante pelo conteúdo que aborda sobre aspectos da sociedade-natureza e vice-versa, de interesse dos indivíduos que procuram compreender os acontecimentos de diversas situações fenotípicas. Através da ludicidade, no trabalho buscamos apresentar como foi e é possível realizar atividades que envolvam os alunos, em razão da abordagem de alguns autores que já trabalharam com a temática. Estudar o conteúdo de geografia através da ludicidade é uma maneira divertida de ensinar e dos alunos assimilar o assunto, também, se apresenta para além das atividades de leitura, avaliações orais e escritas. Para tanto, a metodologia envolveu aulas teóricas para exposição, ora para comunicação professor-aluno e vice-versa, para questionamentos e debates em sala de aula, enfim, para finalizar realizou-se a atividade prática, ensejando para que os alunos demonstrem a capacidade imaginária e criativa. Como resultado, no trabalho observou-se que os alunos deram importância a atividade pelos momentos de aprendizagem do conteúdo, e por esse viés os alunos compreendem o tema em estudo, considerando a metodologia didático-pedagógico lúdico de ensinar na construção do conhecimento.

Palavras-chave: Ensino didático. Ludicidade. Sala de aula.

1. INTRODUÇÃO

Tendo-se produzido diversos trabalhos em diferentes áreas do conhecimento (ciências humanas, sociais, etc.) a respeito do ensino didático, da prática lúdica em sala de aula. Em razão da importância, oportunamente trazemos o tema *Ensino de Geografia instruída por meio da Ludicidade em sala de aula*, ensejando que o conhecimento pode se dar por várias maneiras, e o ensino lúdico é um dos viés que desperta a curiosidade dos alunos em sala de aula.

Uma das formas encontradas para dialogar a respeito da atividade foi aplicando o trabalho em uma escola estadual, com alunos entre 11 anos de idade da turma do 6º ano do Ensino Fundamental, no município de Tabatinga (AM). Onde, para o desenvolvimento da aula nos guiamos pelos livros didáticos de Geografia, pelo qual

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a atividade se desdobraria em *Compreender de uma forma lúdica: os climas, regiões e estados do Brasil*, tema relevante para a compreensão dos alunos.

Optamos por trabalhar a respeito do tema pela importância que demonstra para os alunos, por exemplo, conhecer os climas, regiões, estados... Porém, independente do tema, o conteúdo teve que adotar uma abordagem teórica e prática para que assim os discentes compreendessem as questões trabalhadas. Acreditamos relevante compreender os climas do Brasil, principalmente os climas predominantes nas regiões que a compartimentalizam, assim como, conhecer os nomes das regiões e estados que são temas necessários de conhecimento.

Inicialmente, aliada a uma revisão bibliográfica o ensino lúdico não pode se desvincular da teoria, uma vez que a teoria e prática dialogam entre si. Nesse sentido, o conteúdo do tema estudado versou teoria e prática para que os discentes se envolvam cada vez mais nas atividades e realizem os trabalhos em sala de aula para que promovam pela ludicidade a formação do conhecimento.

Por vez, tendo-se uma vasta gama de trabalhos publicados resultantes de pesquisa nas diversas áreas de conhecimentos acerca do tema didático-pedagógico, pelo qual enfaticamente difundem e se convertem em ações pedagógicas para o ensino e aprendizagem (PIMENTA & LIMA, 2004). A ludicidade, portanto, se apresenta devido à importância de se estudar a disciplina de geografia brincando, uma vez que o conteúdo trabalhado em linhas teóricas é compreensível, porém com o ensino prático (lúdico) a aula se torna mais interativa e simplificada.

2. METODOLOGIA

Deverá se considerar como metodologia do trabalho em contemplação do tema, realizar uma breve exposição do conteúdo e conseqüentemente chamar atenção dos alunos para desenvolver as atividades práticas do tema. Todo o conteúdo fora apresentado com uma abordagem didático-explicativa simplificada para que os alunos do 6º ano Ensino Fundamental compreendessem o conteúdo via teórica e prática, tendo o livro didático como para a discussão.

Há grande possibilidade que no decorrer/percurso da aula os alunos ativem o modo questionador e exponham dúvidas e questionamentos, como, também deverão ser questionados a respeito do conteúdo trabalhado. Os discentes, guiados pela

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

curiosidade, podem levantar questões sobre o assunto, o que tornará possível a abertura para a conversação em sala de aula, de tal modo, fora formulada perguntas básicas com relação a apresentação teórica, por exemplo, indagando se na região Norte prevalece o clima subtropical: verdadeiro ou falso? Se a região Sudeste é composta por nove estados: verdadeiro ou falso?

Considerando alguns autores que trabalham a perspectiva lúdica do ensino em sala de aula, pelo quantitativo de 35 alunos a turma do 6º ano foi dividida em 5 grupos com 7 componentes cada, para que os grupos, em particular, representem um clima e uma região, sendo que os estados brasileiros foram trabalhados por todos em conjunto. Enfim, para fazer a divisão das temáticas, adotamos e deve ser adotados o sorteio como repartição dos temas entre os grupos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O ensino de Geografia, portanto, é muito importante devido a sua pluralidade de conteúdos, com diversos temas para/ou em estudo, que corrobora para fazer parte do processo de formação com responsabilidades e compromisso social. Com relação ao ensino lúdico, Sanches (2022) ressalta que “[...] podem ser adaptados conforme as necessidades para uma melhor compreensão em sala de aula, seja ela na questão metodológica de ensino a ser adotado para a construção de conhecimento e formação de pessoas” (p. 95).

Podemos compreender que o processo de ensino e aprendizagem são partes constituintes do professor para a construção/formação do conhecimento, assim como, as experiências obtidas e vivencia tanto dentro ou fora da instituição. Falcão et al. (2012, p. 3) salientam que, “[...] a metodologia em geografia deve ter como base a junção teoria e prática”, no entanto, o ensino de geografia deve ser trabalhado sob uso da ludicidade como prática para interação entre o professor e os alunos.

Ao momento que procuramos nos desviar das razões, o ensino lúdico tem passado por certas barreiras para continuar trilhando o caminho. É imprescindível que o ambiente da sala de aula esteja à disposição com recursos específicos para promover atividade com ludicidade, uma vez que estão correlacionados com temas alinhados ou intimamente ligados a tratar do assunto. Com uma abordagem de ensino didático simplificado, entendemos que é fundamental a presença dos “[...] jogos na

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sala de aula”, que se justifica “[...] pela necessidade de materiais atrativos, instigantes que despertem a curiosidade e a vontade de aprender de forma prazerosa” (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, p. 1).

Nesse sentido, Falcão et al. (2012) enfatizam o seguinte: “[...] o processo de construção é mútuo, professor e aluno agem ativamente dentro da construção do ensino, o aluno não é um quadro branco, as vivências de suas geografias devem fazer parte constituinte desse processo” (p. 3), ou seja, a constituição do conhecimento se dá num diálogo dos envolvidos no ambiente escolar.

Não muito distante dessa afirmativa, com a atividade *Compreender de uma forma lúdica: os climas, regiões e estados do Brasil* realizada em sala de aula juntamente com os alunos, foram obtidos resultados importantes para o ensino lúdico, pelo qual trabalhados com alguns materiais didáticos para apreender o conteúdo da disciplina, não deixando de promover a socialização dos alunos perante a criatividade e habilidades propriamente dita.

Dessa maneira, as atividades propostas têm por finalidade proporcionar a socialização dos indivíduos para com a vivência entre as trocas de informações em formação do conhecimento de ambas as partes. Além do mais, não desconsiderar que a ludicidade como proposta de aplicação das aulas envolve a interação dos alunos com o professor que constituem *in loco* o ensino e aprendizagem como via de construção do conhecimento do aluno na em sala de aula.

Nesse sentido, os cinco grupos foram encorajados/provocados a ilustrar da melhor maneira possível os determinados temas que lhes foram sorteados – climas e regiões do Brasil, sendo que a localização dos estados foi trabalhada por todos os alunos da turma. Como resultado do trabalho, dito anteriormente, conseguimos promover um trabalho coletivo entre os alunos, de conversação entre professor-aluno e aluno-aluno, obtendo assim uma interação coletiva.

Dado a importância dessa interação, Silva (2015) entende que, “[...] a presença das atividades lúdicas, representadas pelos jogos e brincadeiras, é constante no mundo infantil de todas as culturas, sendo referência primordial para as discussões sobre criança e o seu desenvolvimento” (p. 10). Portanto, o que estamos propomos como aplicabilidade em sala de aula, possibilitou gerar o envolvimento dos alunos para o seu desenvolvimento cognitivo, diálogo mútuo entre colegas de sala sobre o assunto estudado... Em acordo com Marques (2017, p. 9), a ludicidade é

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

[...] um instrumento prático de estimulação, utilizado em qualquer etapa do desenvolvimento da psicomotricidade. Ao direcionar atividades lúdicas em sala de aula, o professor proporciona aos alunos desafios, que podem ser fundamentais para o desenvolvimento físico e mental, vencendo suas dificuldades e medos, desenvolvendo a motricidade e também a cognição da criança [...] Atividades lúdicas são importantes de forma que, a criança desenvolva também o raciocínio lógico, evoluindo mentalmente, intelectualmente e favorecendo o amadurecimento social.

Nesse processo toma destaque o livro didático que deve servir e servirá como guia em sala para o ensino do professor, do qual se utilizará para elaborar as atividades de ensino e aprendizagem, em paralelo ao planejamento da atividade lúdica. O que possibilitará ao professor trabalhar a percepção dos alunos sobre suas relações na sociedade, através da articulação (dos livros didáticos) com as demais áreas do conhecimento – história, ciências, língua portuguesa... por ora usada para reflexão e planejamento do ensino pela ludicidade. A respeito do livro didático, consideramos a os seguintes os argumentos:

Um das colocações feitas a respeito do livro didático que são transmissores de informações, tendo a função de repassar os conteúdos geográficos, os “fatos geográficos” são caracterizados dentro de uma harmonia dentro da distribuição dos conteúdos. Os conteúdos aparecem de forma desconectas, ou seja, não estão relacionados entre si, a fronteira não aparece, por exemplo, como espaço de vivência, o controle é baseado nos ideários ainda do Estado-Nacional, a “visão dos de fora” a chamada “opinião” publica divulgada pelos grandes meios de “informação” são prevalecidos a realidade são colocadas de forma estanque (FALCÃO et al., p. 9-10, grifo dos autores).

Com isso percebemos que os livros didáticos da disciplina de Geografia sobre seus conteúdos contemplam uma parte do que está área do conhecimento abrange, deixando uma outra à mercê da pura reflexão do conhecimento. Achamos de grande importância que os livros didáticos trabalhem todos os temas que envolve a geografia, embora de modo resumido, para que não se apresente como ciência do conhecimento limitada em questão de abordagem dos acontecimentos do mundo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática lúdica como instrumento compreensão, em paralelo a explicação direta... quando pensada para exposição do conteúdo, entre os alcances está o envolvimento dos alunos na atividade em proporção da socialização dos mesmos, como, dos alunos com o professor. O ensino através da ludicidade não deve ser tido

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

como algo complexo por envolver uso de materiais didáticos, mas muito pelo contrário, ver que tal instrumento de ensino desvelará interesse e criatividade dos alunos.

Também, a bibliografia disponível de uma forma ou outra apontam para a importância dos jogos lúdicos em sala de aula, pelo qual constatou-se que a construção/formação do conhecimento é mútua, que se dá tanto pelas ações do professor quanto dos alunos, numa troca de experiências e informações a respeito de algum tema que esteja sendo trabalhado, de alguma forma, isso nos proporcionou relativizar a compreensão e apreensão das atividades lúdicas.

Por vez, é relevante dar destaque a atividade intitulado *Os climas, regiões e estados do Brasil*, que por ora foi pensado e planejado para a execução dentro de uma sala de aula juntamente com os alunos, que são sujeitos do conhecimento em formação. Além do mais, é pertinente enfatizar que ao fazer uso do ensino lúdico deve, em parte, facilitar a compreensão dos alunos, pelo momento quando questionar com alguma dúvida e refletir sobre a própria criatividade.

5. REFERÊNCIAS

FALCÃO, Rita Dácio; LIMA, Wendell Teles de; GOMES, Jader de Oliveira; SILVA, Iatycara Oliveira da; ALVES, Antônia Marinês Goes; MARINHO, Karem Keyth de Oliveira. A fronteira nacional e o livro didático. In: **XII Colóquio Internacional de Geocrítica**, Bogotá, 7 a 11 de mayo de 2012.

MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia Sicoli; PASSOS, Norimar Christe. **Aprender com jogos e situações-problema**. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.

MARQUES, Juliana Flausino. **A importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil**. Monografia apresentada ao curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora, 2017. 26 p.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e Docência**. São Paulo, SP: Cortez, 2004.

SANCHES, Brian Angelo Sandoval. Estágio supervisionado em geografia em tempo de pandemia: experiência acadêmico-docente. **Caderno Prudentino de Geografia**, Presidente Prudente, n. 44, v. 3, p. 94-98, set/2022. ISSN: 2176-5774

SILVA, Thiago Aquino da Costa e. **Jogos e brincadeiras na escola**. 1. ed. São Paulo, SP: Kids Move Fitness Programs, 2015.